

دور المكتبات الإلكترونية في خدمة المستخدمين في الجامعات السعودية خلال جائحة كورونا

د. صقر مويسان العتيبي

كلية الآداب والعلوم الانسانية

جامعة طيبة

sotaibi@taibahu.edu.sa

المستخلص

يهدف البحث إلى رصد دور المكتبات الإلكترونية في خدمة المستخدمين في الجامعات السعودية خلال جائحة كورونا بالاعتماد على مواقع المكتبات على الإنترنت، واستطلاع وتحليل آراء المستخدمين، وتحديد أهم الخدمات، والتحديات التي واجهت المكتبات الإلكترونية.

اعتمد الباحث المنهج الكمي والنوعي باستخدام استبانة لجمع البيانات من ست مكتبات إلكترونية في المملكة، وتم تحليل البيانات باستخدام المنهج التحليلي الوصفي.

أظهرت النتائج أن الاعتماد على المكتبة الإلكترونية أصبح أساسياً للباحثين خلال الجائحة، كما ساهمت المكتبة الإلكترونية في التعريف بفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية وأساليب الوقاية منه.

شجعت المكتبة الإلكترونية بحوث المستجديات المعاصرة لجائحة كورونا والدارسات التي تبين وتعالج الآثار التعليمية والاجتماعية المترتبة عليه.

الكلمات المفتاحية: المكتبات الإلكترونية، المكتبة الرقمية، الخدمة المكتبية الإلكترونية، المكتبات في كورونا، وحدة التحول الرقمي.

مقدمة

ألقت أزمة جائحة فيروس كورونا بظلالها على مختلف القطاعات بما فيها قطاع التعليم والقطاع الثقافي؛ إذ أجبرت المدارس والجامعات والمكتبات والمؤسسات التعليمية لإغلاق أبوابها تقليلاً من فرص انتشار العدوى. وهو ما أثار تخوفاً كبيراً لدى منتسبي هذا القطاع، وخاصة الطلاب في ظل هذه الأزمة التي قد تمتد؛ وفي مواجهة هذا التحدي غير المسبوق قامت المؤسسات التعليمية للتحول إلى التعليم الإلكتروني (E-Learning)، كبديل طال تناوله والجدل حول أهمية دمجها بشمولية في العملية التعليمية.

وفي قطاع المكتبات الذي تعد المكتبات الأكاديمية الجامعية من أهم الأماكن التي يقدم من خلالها الخدمات المعرفية، كان لابد من إيجاد البديل السريع في التواصل مع هذه المكتبات وتقديم الخدمات للمستخدمين عن بعد بما يضمن وصول شرائح المستخدمين إليها بيسر وسهولة.

وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا، يشهد العالم إقبالا متزايداً على المكتبات الرقمية، حيث تقدم كيوابات للمعرفة بمساهمتها الفاعلة في التنمية المستدامة، فارتقت المكتبات الرقمية إلى مستوى الحدث، فهي تكتب فصلاً جديداً أثناء الوباء بتقديمها المحتوى الثقافي المجاني وتمكن الطلاب من مواصلة القراءة والتعلم دون انقطاع، هذا البحث يسلط الضوء على دور المكتبات

الإلكترونية في الجامعات السعودية في تقديم الخدمات للمستخدمين في ظل جائحة كورونا.

أولاً: الدراسة المنهجية

١/١ مشكلة البحث:

تمحورت مشكلة هذه الدراسة في السؤال الرئيسي الآتي (ما هو دور المكتبات الإلكترونية في خدمة المستخدمين في الجامعات السعودية خلال جائحة كورونا) وينبثق من هذا السؤال عدة أسئلة التي هي أسئلة البحث.

١/٢ أسئلة البحث:

١. ما هي نسبة استخدام المكتبة الإلكترونية في ظل جائحة كورونا؟
٢. ما هي أنواع الخدمات التي تقدمها المكتبات الإلكترونية في الجامعات السعودية أثناء جائحة كورونا؟
٣. ما هي آراء المستخدمين في جودة الخدمات التي تقدمها المكتبات الإلكترونية أثناء جائحة كورونا؟
٤. ما هي الصعوبات والتحديات التي تواجه المستخدمين في استخدام المكتبات الإلكترونية أثناء جائحة كورونا؟
٥. كيف قامت المكتبة الإلكترونية بتعريف الجمهور بوباء كورونا وكيف ساهمت في الحد من انتشاره؟

١/٣ هدف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق هدف رئيس وهو التعرف على دور المكتبات الإلكترونية في خدمة الطلاب والدارسين في الجامعات السعودية خلال جائحة كورونا وما يترتب على ذلك من مزيد الاعتناء بها وتطويرها والارتقاء بخدماتها.

٤/١ أهمية الدراسة:

تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القليلة جداً التي تناولت دور المكتبات الإلكترونية في خدمة المستفيدين في ظل جائحة كورونا ولذا فيؤمل منها أن تسهم في إثراء الإنتاج الفكري العربي في هذا المجال، وتفتح الباب لدراسات أخرى لاحقة، كما يؤمل أن تساعد القائمين على المكتبات الأكاديمية على التعرف إلى مدى أهمية إعداد الخطط والبرامج للمكتبات في ظل الأزمات، والسعي في تطوير الخدمات المكتبية الإلكترونية ورفع كفاءتها.

ولعل ما يوضح أهمية الدراسة ما يلي:

- الزيادة الملموسة والكبيرة لمستخدمي خدمات المكتبات الإلكترونية من خلال مواقع المكتبات على الإنترنت والحاجة الملحة للوصول للمستفيد أينما كان في ظل جائحة كورونا.

- انتشار سوق الأجهزة المحمولة والأنظمة الرقمية، وزيادة البرمجيات التي تهدف إلى تقديم الخدمات المكتبية عن بعد، وتعدد البدائل لدعم مثل هذه التقنيات خاصة ما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي الحديث.

- زيادة التوجه العالمي نحو برامج التعليم عن بعد.

- خطورة جائحة كورونا وسرعة انتشارها ودور المكتبات في التوعية بخطورة الوباء وأساليب الوقاية منه.

- ستساهم الدراسة في مساعدة إدارات المكتبات في وضع الخطط والبرامج للمكتبات الإلكترونية في ظل الأزمات.

٥/١ مجال الدراسة وحدودها:

تناولت الدراسة مجالاً محدداً، حول دور المكتبات الإلكترونية من خلال أربعة محددات:

- حدود الذين استطلعت آرائهم: تم اختيار عينة من مستخدمي المكتبات الإلكترونية من الطلاب والأكاديميين في الجامعات السعودية.

- الحدود النوعية: تناولت نوعية واحدة من المكتبات، وهي المكتبات الإلكترونية الجامعية.

- الحدود المكانية: ركزت الدراسة في مجالها الجغرافي على المكتبات الإلكترونية الجامعية في المملكة العربية السعودية.

- الحدود الزمانية: خلال جائحة كورونا (أواخر فبراير ٢٠١٩م وحتى الآن نوفمبر ٢٠٢٠م).

٦/١ منهج الدراسة وأداة البحث:

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي حيث اعتمدت الدراسة على استبانة تم توزيعه بشكل إلكتروني على عينة عشوائية من المستخدمين من المكتبات الإلكترونية وخدماتها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي الممتد من (١-٥) في تقييم محاور الاستبانة:

[٣,٣٩- ٢,٦٠ Moderate level:]

[٥- ٣,٤٠ High level:]

وتم اختبار صدق الاستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ، كما اعتمدت على مواقع المكتبات الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

٧/١ الدراسات السابقة:

حينما نراجع أدبيات الموضوع نجد أن دراسة دور المكتبات الإلكترونية في خدمة المستفيدين سبق فيه مجموعة من الأبحاث والدراسات بشكل عام، لكن لم يجد الباحث من درس دور المكتبات الإلكترونية في ظل جائحة كورونا، ويرجع ذلك لكون الجائحة جديدة وتبعاتها أثرت في شتى مجالات الحياة لم يسبق مثلها في التاريخ الحديث، وهناك مجموعة من الدراسات التي تبحث دور المكتبات الإلكترونية في مجالات مختلفة أفدنا منها في هذه الدراسة سنتناول مجموعة منها:

١- دراسة العايد (٢٠٢٠)^١: هدفت الدراسة إلى التعرف إلى واقع استخدام المكتبات الرقمية من قبل طلبة الدراسات العليا في جامعة الشرق الأوسط، أظهرت نتائج الدراسة أن درجة استخدام طلبة الدراسات العليا للمكتبات الرقمية مرتفعة جداً، كما أظهرت أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسطات الحاسوبية لمستوى درجة استخدام المكتبات الرقمية على الدرجة الكلية تعزى لمتغير النوع الاجتماعي، أوصت الدراسة تخصيص صلاحيات أكثر لاستخدام

^١ العايد: ريم محمد إسماعيل: "واقع استخدام المكتبات الرقمية من قبل طلبة الدراسات العليا في جامعة الشرق الأوسط"، رسالة ماجستير، إشراف الدكتور خالد عبد الرحمن شتات، قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم، كلية العلوم التربوية جامعة الشرق الأوسط

طلاب الدراسات العليا للمكتبات الرقمية، والتواصل مع كافة قواعد البيانات الدولية والمحلية لإتاحتها للمستخدمين.

٢- دراسة أبو حكمة (٢٠١٩)^١: تناول البحث المكتبة الإلكترونية وأسباب التحول إلى البيئة الإلكترونية وأيضاً إنشاء وتحديث مجموعات المكتبات الإلكترونية وتطويرها وعرض مميزاتها والمهام الأساسية لبناء هذا النوع من المكتبات، كذلك إتاحتها على الإنترنت والاتجاهات المستقبلية لها وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات منها: عدم توفر مكتبة متكاملة في شكلها الحديث الذي يجمع بين المصادر التقليدية وغير التقليدية الإلكترونية، ويجب توفير أساسيات ضرورية للمكتبات الإلكترونية.

٣- دراسة عوارم (٢٠١٩)^٢: تناولت الدراسة دور المكتبة الرقمية كآلية للتعليم الرقمي في تطوير البحوث العلمية، والإشارة إلى حالة الجزائر، فقد أدى التطور المتسارع في مجال تقنيات الاتصالات والمعلومات إلى انتشار استخدام المكتبة الإلكترونية في مجال البحث العلمي، كما ساعد من جهة أخرى على سرعة انتقال ووصول المعلومة واختصار للوقت والجهد للباحث، فالمكتبة الرقمية أصبحت تشكل أحد أهم الأساليب التي يعتمد عليها الباحثون في الوصول إلى المعلومات والبيانات.

١ - المكتبة الإلكترونية: قراءة في نماذج ناجحة، مجلة العلوم التربوية والنفسية (٢٠١٩)، حليلة محمد أبو حكمة. المركز القومي للبحوث غزة، المجموعة الثالثة، العدد ١٦.

٢ - دور المكتبة الرقمية كآلية للتعليم الرقمي في تطوير البحث العلمي. الإشارة إلى حالة الجزائر (٢٠١٩). مهدي عوارم.

٤- دراسة علي (٢٠١٤)^١: تهدف هذه الدراسة إلى تعريف المستفيد بالدور الذي تلعبه المكتبة الإلكترونية في ترقية خدمات المعلومات وتخطيها للحواجز المكانية والزمانية وذلك بحصول المستفيد على المعلومات في أي وقت ومن أي مكان، كما تهدف إلى حث المكتبات التقليدية إلى سرعة التحول إلى مكتبات رقمية، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها المزوجة بين تقنيات الحاسب وتقنيات الاتصالات أظهرت أشكالاً جديدة من أنظمة نشر المعلومات عالية التقنية كالإنترنت وقواعد البيانات العالمية والمحلية بما أصبح يعرف بالمكتبات الإلكترونية.

٥- دراسة أولوزاي وأبراهام (Abraham & Oluwaseye، ٢٠١٣)^٢: التحديات في تطوير المكتبة الرقمية الأكاديمية في نيجيريا: هدفت هذه الدراسة إلى البحث في تطوير المكتبة الرقمية الأكاديمية في ولاية أويو بنيجيريا، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي، حيث تم اختيار عينة عشوائية بسيطة تكونت من (٢٥٠) من طلبة الجامعات، و كانت الأداة المستخدمة استبانة منظمة تكونت من (١٥) فقرة، وكان من أهم نتائج الدراسة: أن تطوير المكتبة الرقمية الأكاديمية في ولاية أويو بنيجيريا يحرز تقدماً، ولكن ينبغي بذل الجهود لإيجاد حل دائم للتحديات التي تشكل تهديد لاستخدامها.

^١ - المكتبة الإلكترونية ودورها في ترقية خدمات المعلومات (٢٠١٤). منهل عبد المجيد يوسف محمد علي. مجلة النيل الأبيض للدراسات والبحوث، العدد الرابع.

^٢ Oluwaseye, A. J., & Abraham, A. O. (2013): The challenges in the development of academic digital library in Nigeria. International Journal of Educational Research and Development. Vol(2), N(6), Pp152-157.

٦- دراسة فرج (٢٠١٢)^١: تناول البحث المكتبة الإلكترونية وأسباب التحول إلى البيئة الإلكترونية وإيضاً بناء مجموعات المكتبات الإلكترونية وتطويرها، فضلاً عن مميزاتها وفوائدها والوظائف الأساسية لإنشاء مثل هذا النوع من المكتبات وأيضاً عملية إتاحتها على شبكة الإنترنت والاتجاهات المستقبلية وخلص البحث إلى بعض من النتائج والتوصيات منها عدم توفر مكتبة متكاملة بشكلها الحديث الذي يجمع بين المصادر التقليدية وغير التقليدية (الإلكترونية) ومن التوصيات أيضاً أنه يجب توفير متطلبات ضرورية للمكتبات الإلكترونية وهذه المتطلبات التجهيزات (الحواسيب، الوسائط المتعددة) والأماكن المستقلة والبرمجيات الحديثة وخدمات الصيانة المستمرة سواء للأجهزة أو للنظم المستخدمة فيها.

٧- دراسة نور الدين ومحمد (٢٠٠٦)^٢: تناولت الدراسة دور المكتبة الإلكترونية في ضمان جودة البحث التربوي في مصر، حيث يرى الباحثان أن المكتبة الإلكترونية لها أثر بالغ في جودة البحث التربوي، حيث يحتاج نظام المكتبات الأكاديمية إلى التحول الرقمي الحديث والمعلوماتية التي أضحت تحتاجها جميع مناحي العملية التعليمية والتربوية بما فيها البحوث التربوية.

كما بينت الدراسة أهمية التقنيات الحديثة في مجال المكتبات الرقمية والإلكترونية ودورها في واقع البحث التربوي واستفادة القائمين عليه من هذه التكنولوجيا لتحسينه وضمان منافسته على الصعيد المحلي والدولي.

١ - المكتبة الإلكترونية بين الواقع والطموح في مكتبات جامعة البصرة (٢٠١٢). عبد النبي شنته فرج. مجلة آداب البصرة، العدد ٦٢.
٢ - دور المكتبة الإلكترونية في ضمان جودة البحث التربوي في مصر (٢٠٠٦)، محمد المصري محمد نور الدين. المجلة الدولية للتعليم بالإنترنت، العدد ٦.

التعقيب على الدراسات السابقة:

عرض الباحث في هذه الدراسة عدداً من الدراسات السابقة العربية والأجنبية ذات الصلة بمشكلة الدراسة.

- من حيث الهدف: توصل الباحث إلى وجود تباين في أهداف تلك الدراسات، فبعضها تناول واقع المكتبات الإلكترونية في جامعة معينة كدراسة العايد (٢٠٢٠)، وبعضها تناول دور المكتبة الإلكترونية في الارتقاء بعدة مناحي أكاديمية كدراسة عوارم (٢٠١٩) وعلي (٢٠١٤)، ونور الدين محمد (٢٠٠٦). وبعضها تناول أسباب التحول إلى المكتبات الإلكترونية كدراسة أبو حكمة (٢٠١٩)، وأخرى ناقشت التحديات والعقبات التي تواجهها المكتبات الإلكترونية كدراسة أولوزاي وأبراهام (٢٠١٣).

وفي الدراسات السابقة في مجملها تثري هذه الدراسة وتم الإفادة منها في عدة جوانب.

- من حيث المنهج: اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي التحليلي حيث اعتمدت الدراسة على استبانة تم توزيعها بشكل إلكتروني على عينة عشوائية من المستفيدين من المكتبات الإلكترونية وخدماتها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مثل دراسة العايد (٢٠٢٠) ودراسة نور الدين محمد (٢٠٠٦)، وخالفت بعضها باستخدام منهج بحثية أخرى.

لا بد من الإشارة إلى أن الدارسة الحالية قد استفادت بشكل كبير من الدراسات السابقة في إثراء الأدب النظري للدارسة الحالية، والحصول على المزيد من المراجع العامة، كما وظف الباحث التوصيات والمقترحات التي

جاءت في الدراسات السابقة في دعم أهمية الدراسة الحالية كدراسة كدراسة عوارم (٢٠١٩) وعلي (٢٠١٤)، ونور الدين محمد (٢٠٠٦). وقد تميزت الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات بأنها من أولى الدراسات -حسب اطلاع الباحث- التي بحثت دور المكتبة الإلكترونية في خدمة المستخدمين في الجامعات السعودية في جائحة كورونا.

ثانياً: الإطار النظري للدراسة:

١/٢ المكتبة الإلكترونية: التعريف بها وأهميتها:

تتميز المكتبات ومراكز المعلومات بالتغيرات المتواصلة والتطورات المتتالية، من أبرزها ظهور مكتبات الإلكترونية، التي كانت نتيجة حتمية لتطور المعلومات والاتصالات. وقد أدى ذلك إلى تحولات جذرية في وسائل حفظ المعلومات ومعالجتها، وفي الوسائط التي تنقلها، كما غيرت في أشكال تنظيم المعلومات وتبادلها، ولا شك أن لذلك أثره الإيجابي في تقديم خدمات معلوماتية مناسبة ومتطورة للمستخدمين. وقد جعلت المكتبة الإلكترونية من الممكن تقديم خدمات لم يكن بالإمكان توفيرها والقيام بها بواسطة المكتبات التقليدية، ويعود ذلك للميزات التي تنفرد بها المكتبة الإلكترونية مما جعل لوجودها أهمية كبيرة سواء للمستخدمين أو المكتبيين أو الناشرين^١.

لقد تطورت المكتبة الإلكترونية بشكل كبير، وأصبحت تحتل حيزاً في مجال استخدامها ضمن مراحل البحث العلمي، حيث ساهم استخدامها في نشر

^١ - التخطيط لإنشاء مكتبة إلكترونية أكاديمية (٢٠١٠). عبد المجيد مهنا، مجلة جامعة دمشق المجلد ٢٦، العدد الثالث.

مختلف البحوث العلمية على نطاق واسع في مختلف المجتمعات، بل أصبح الاعتماد عليها شبه كلي في إنجاز البحوث العلمية.

١/١/٢ تعريف المكتبة الإلكترونية:

يجد الباحث في أدبيات الإنتاج الفكري المختص بالمكتبات الإلكترونية أنها حظيت بالعديد من الأبحاث والدراسات، وقد ضمت هذه الدراسات غالب جوانب المكتبة الإلكترونية من حيث الشكل والبناء والخصائص والمعايير وغيرها، ونود التركيز هنا على الدراسات التي عرضت تعريف المكتبة الإلكترونية، وقد تطرق لهذا موضوع د. عماد عيسى في أطروحته للدكتوراه دراسة وافية عرض فيها تعريفاً منهجياً عن المكتبات الإلكترونية والرقمية، كما تناول تعريفات المكتبة الإلكترونية والفروقات بينها د. عبد الرحمن فراج في مقاله بعنوان "مفاهيم أساسية في المكتبات الرقمية"^١.

مما سبق نجد أن العديد من المصطلحات التي تم إطلاقها على هذا النوع من المكتبات منها:

- المكتبة الإلكترونية.
- المكتبات الرقمية.
- المكتبات الافتراضية Virtual Libraries.
- مراكز إدارة المعلومات Information Management Centers.

^١ - مشروعات المكتبة الرقمية في مصر (٢٠٠٤). عماد عيسى صالح محمد. رسالة دكتوراه.

^٢ - مفاهيم أساسية في المكتبات الرقمية قسم المكتبات والمعلومات (٢٠٠٥). عبد الرحمن فراج. قسم المكتبات والمعلومات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

- مكتبات بلا جدران Libraries Without Walls.
- المراكز العصبية Nerve Centers.
- ومكتبات سطح المكتب Desktop Libraries.
- المكتبات الشبكية Networked Libraries.

ولا شك أنه من العسير التفريق بين جميع التسميات السابقة، بل يمكن القول أن كل هذه المكتبات على اختلاف مسمياتها تقوم على فكرة الاعتماد على استخدام أحدث ما توصلت إليه تقنيات المعلومات والاتصالات وأعمال الحوسبة والبرمجة، وينصبُّ اهتمامها على فكرة الإتاحة Access و الخدمة Service^١.

وإذا كنا سنتحدث عن المكتبة الإلكترونية أو المكتبة الرقمية فهذا يستلزم أن نعرف أن الرقمنة digitization هي: "عملية تحويل البيانات إلى شكل رقمي بواسطة الحاسوب، في أنظمة المعلومات، تشير الرقمنة عادة إلى العملية التي تختص بتحويل النص المطبوع أو الصور إلى إشارات باستخدام الماسح الضوئي وتعرض النتائج على الكمبيوتر^٢.

وربما كان أشهر تعريف للمكتبة الرقمية هو "أنها مجموعات منظمة من المعلومات الرقمية"^٣.

١ - المكتبات الرقمية: التخطيط والمتطلبات (مارس ٢٠٠٨). رجب عبد الحميد حسنين. cybrarians journal، العدد ١٥٥.

٢ - استخدام الطلاب للمكتبات الرقمية في مؤسسات التعليم العالي (٢٠١٧). هيام الحايك، موقع أكاديمية نسيج على شبكة الإنترنت.

٣ - المكتبة الرقمية: الأسس والمفاهيم والتحديات التي تواجه المكتبات، الرقمية العربية. مجلة جامعة دمشق، المجلد ٢٧، العدد الأول والثاني.

ومن تعريفات المكتبات الرقمية هي تلك المكتبة التي تقدم مصادر معلومات رقمية، سواء المنتجة أصلاً بشكل رقمي أو تم تحويلها إلى الشكل الرقمي، ولا تستخدم مصادر تقليدية مطبوعة سواء كانت متاحة على الشبكة العنكبوتية أم لا، وتجري عمليات ضبطها ببيولوجرافياً باستخدام نظام آلي، ويمكن الولوج إليها عن طريق شبكة محلية أو عن طريق الإنترنت^١.

وبالنظر إلى تعريف د. عماد عيسى، نجده توصل بعد استقرائه لعدد كبير جداً من التعريفات، إلى تعريف مفاده: "المكتبة الرقمية هي المكتبة التي تتخذ نهجاً نحو الزيادة في أصولها من المصادر الرقمية، سواء المنتجة أصالةً بشكل رقمي، أو المرقمنة، ويتم ضبطها ببيولوجرافيا وتنظيمها وصيانتها باستخدام نظام آلي يتيح أدوات وأساليب بحث واسترجاع لمختلف أنواع مصادرها، ويتاح الوصول إلى لمواردها والاستفادة من الخدمات التي تقدمها عبر شبكة حاسبات أو عبر الإنترنت"^٢.

من خلال التعريفات السالفة الذكر للمكتبة الإلكترونية (الرقمية) يتضح أن الإنترنت هي الحاضنة المناسبة للوصول إلى المكتبات الإلكترونية التي تقوم بتوفير أوعية ومصادر المعلومات على وسائط رقمية مخزنة في قواعد معلومات، بحيث تتيح الاطلاع عليها في أي وقت ومن أي مكان^٣.

^١ - الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات (٢٠٠٢). محمد فتحي عبد الهادي. مكتبة المستقبل للنشر والتوزيع. ص٧.

^٢ رجب عبد الحميد حسنين. المكتبات الرقمية: التخطيط والمتطلبات cybrarians journal، ٢٠٠٨.

^٣ عوارم، مهدي، دور المكتبة الرقمية كآلية للتعليم الرقمي في تطوير البحث العلمي. الإشارة إلى حالة الجزائر، ٢٠١٩.

٢/١/٢ أنواع المكتبات الإلكترونية:

يوجد للمكتبة الإلكترونية أنواع عدة منها^١:

١- بسيط ومحدود النطاق: حيث تعتبر المكتبات الإلكترونية الخاصة بالكليات والجامعات مكتبات بسيطة محدودة النطاق حيث يتم تقديم المساقات والمواد الدراسية من خلالها لتوفير أسرع وصول للمعلومات سواء أكان من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس.

٢- كبير ومعقد: يتم استخدامها بشكلٍ واسع، وكمثال على المكتبات الكبيرة والمعقدة: المكتبة الإلكترونية للكونغرس والمسماة بالذاكرة الأمريكية، حيث تعتبر متاحة للاستخدام من قبل الكثير من المستخدمين، وتحوي شتى المواضيع، الصور ومقاطع الفيديو والكتب الصوتية.

٣/١/٢ الخدمات التي تقدمها المكتبات الإلكترونية:

لا شك أن إنشاء مكتبة إلكترونية يعني تقديم خدمات بجودة عالية تسهل حصول الدارسين على المعلومات، ومن الخدمات التي تقدمها:

- ١- الفهرس الإلكتروني للمكتبة.
- ٢- خدمة إعلام المستخدمين بالموضوعات الحديثة ذات الاهتمام والمتوافرة في قاعدة معلومات المكتبة.
- ٣- خدمة البحث في مصادر المعلومات واسترجاعها.

¹ Digital Libraries Initiative Phase Two." National Science Foundation. Available from <http://www.dli.nsf.gov> .

- ٤- الخدمة المرجعية الرقمية التي يتم من خلالها الإجابة عن الاستفسارات من جمهور المستفيدين.
- ٥- خدمات دعم العملية التعليمية بواسطة تقديم خدمات رقمية مختارة خاصة للمواد غير النصية.
- ٦- الخدمات الاستشارية للمنظمات والمؤسسات بمختلف أنواعها ويساهم فيها إثرائها خبراء العمل المكتبي والمعلوماتي.
- ٧- التخزين والحفظ السريع والأرشفة والبحث.
- ٨- الخدمات التفاعلية التي تعتمد على الاتصال في الزمن الحقيقي^١.
- ٩- خدمة اكتشاف الانتحال أو التزوير، وهناك بعض الانظمة مثل scam stanford copy analysis mechanism لاكتشاف والتقليد أو النسخ أو التزوير بين الوثائق الرقمية، باستخدام حواسيب متطورة.

٤/١/٢ مميزات المكتبة الإلكترونية:

للمكتبات الإلكترونية خصائص ومميزات جعلت منها ضرورة للباحثين في ظل هذا التقدم التقني، ويرى كثير من الباحثين أن المكتبات الرقمية قلصت السلسلة من المؤلف إلى القارئ، حيث أصبح بإمكان المؤلفين إدخال موادهم ومؤلفاتهم وتقديمها كأرشيفات مفتوحة، كما أصبح باستطاعة قطاعات واسعة من المجتمع أن تشارك وتضيف جميع أنواع محتويات الوسائط المتعددة في المكتبة

¹ Kresh, D. N. Libraries Meet The World Wide Web : The Collaborative Digital Reference Services. ARL٢٠١١ . December٢٠١١ . P٢-١ Available at : www.arl.org/newsletter٢٠١١ / /cdsr.html.

- الرقمية؛ لسهولة عمليات التأليف والخلق والمرونة والمتعة التي تتميز بها عروض هذا النمط من المكتبات^١، ومن هذا الميزات ما يلي:
- سهولة ودقة وفاعلية البحث في أوعية المعلومات، إذ تنظم البيانات والمعلومات وتخزن ويتم تحديثها بطريق حديثة ومتقدمة.
 - إمكانية الاستفادة من الخدمات المكتبية عن بعد وتخطي حدود الحواجز المكانية وتوفير الجهد والوقت.
 - قدمت فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة من الخدمات المكتبية الرقمية، فعلى سبيل المثال قدمت مصادر مرجعية رقمية للمكفوفين^٢.
 - الاستفادة من الخدمات المكتبية في كل الأوقات دون وجود قيود أوقات الدوام الرسمي.
 - إتاحة الوصول إلى مصادر المعلومات في الوقت نفسه من قبل عدد كبير من الباحثين.
 - مواكبة المكتبة الإلكترونية للتقدم التقني والتكنولوجي والاستفادة منه في مجال المكتبات كما تنتفي الحاجة للكثير من الوظائف والمهام في المكتبات التقليدية مثل عمليات جرد الموجودات وإعادة صيانة وترميم المصادر.

^١ المالكي، مجبل لازم مسلم، المكتبات الإلكترونية الواقع والمستقبل، مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ج ١٢، ١٤، ص ١٨٣ - ٢١٤، ٢٠٠٦ م.

^٢ الراغي، ريم بنت علي، التخطيط للخدمة المرجعية الرقمية التعاونية بين المكتبات الجامعية السعودية، مكتبة الملك فهد الوطنية، ٢٠٠٨، ص ١٢.

- توفير الحيز المكاني وكذلك التكاليف المتعلقة بالمكتبة مقارنة بالمكتبة التقليدية.

- الوصول إلى معلومات قد لا تتوفر في المكتبة نفسها وإنما يتم الحصول عليها من خلال اتفاقيات التعاون مع المكتبات المشابهة، أو مع شبكات المكتبات والمعلومات.

- إتاحة مصادر المعلومات النادرة والسريعة التلف مثل المخطوطات دون حجب الوصول إليها من جانب الراغبين في دراستها والإطلاع عليها.

- تستطيع المكتبة الرقمية إصدار نشرات الإحاطة الجارية بشكل يومي من خلال موقعها على شبكة الإنترنت دون تحمل طباعة وتكاليف بريد.

- تستطيع المكتبة الرقمية نشر كشافاتها ومستخلصاتها ونظم استرجاع المعلومات الخاصة بها من خلال موقعها على الإنترنت، ومن ثم يستطيع المستفيد أن يحصل على هذه المعلومات وهو في بيته أو مكتبه بكل سهولة ويسر^١.

ويبين جدول رقم (١) أهم الفروق بين المكتبات الإلكترونية والمكتبات التقليدية:

جدول (١): الفرق المكتبات الإلكترونية والمكتبات التقليدية

المكتبة الإلكترونية (الرقمية)	المكتبة التقليدية
-------------------------------	-------------------

^١ كابللي، طلال بن حسن، وهنداوي، أسامة سعيد، ومرسي، محمد عبدالرحمن، ومحمد، إبراهيم يوسف التعليم الإلكتروني التقنية المعاصرة ومعاصرة التقنية (ط ١، ص ٩٤-١٥٦)، المدينة المنورة: دار الإيمان، ٢٠١٢.

تقدم خدماتها على مدار الساعة فهي متاحة دوماً عبر الإنترنت	يجب الحضور إلى مبنى المكتبة للاستفادة من وخدماتها أثناء الدوام الرسمي
تقدم نسخ إلكترونية (غير ورقية) لا تتعرض للتلف	المصادر ورقية تقليدية تتعرض لأوعية المعلومات فيه للتلف نتيجة الاستخدام المتكرر.
يمكن لعدد كبير استخدام المصدر نفسه في ذات الوقت	النسخة الواحدة تستخدم من قبل زائر واحد فقط في الوقت نفسه.
مواكبة التقدم التقني في العالم	عملية التحديث والتطوير فيها تتم عادة بشكل بطيء.
البحث فيها سهل ونتيجته سريعة ودقيقة	يستلزم البحث فيها إلى وقت وجهد والنتيجة قد تكون غير دقيقة
اتصال ثنائي أو أكثر مقرون بالتفاعل الآني والثري	عادة ما يكون التفاعل بطيئاً وأحاديّاً
يمكن الفصل بين الجانب المادي للمحتوي وبين تنظيمه، وهو ما يسمح ببناء مجموعات رقمية	يمكن التحكم مباشرة في التنظيم المادي والمنطقي للمجموعات وربط علاقة فيما بينهما
نقاط الوصول إلى المعلومات غير محدودة افتراضياً تضاف إلى إدارة مجموعات موزعة يتم التحكم فيها بالطريقة نفسها	نقاط الوصول إلى المعلومات محدودة والإدارة مركزية للمحتوى والمجموعات

٥/١/٢ العوامل التي تؤثر على استخدام المكتبة الإلكترونية:

يوجد العديد من العوامل التي تؤثر في استخدام المكتبات الإلكترونية منها:

١. واجهة المستخدم، حيث إن جودة واجهة المكتبة الإلكترونية تلعب دورا هاما في إقبال الدارسين، وكثيرا ما يذكر كسبب أساسي لقلّة استخدامها كذلك.
٢. المصطلحات التي تستخدمها المكتبات لها دور هام في تشجيع أو الحد من استخدام المكتبة الرقمية، فالتفاوت بين لغة المستخدم وتلك المستخدمة من قبل المكتبات الرقمية، والتي قد تحتوي على المصطلحات الفنية أو المهنية غير المألوفة، يمكن أن تؤثر سلبا على القدرة على استرجاع المعلومات.
٣. تنظيم المحتوى وكيفية التصفح إما أن تساعد أو تعيق المستخدمين.
٤. الخبرة التقنية لدى أمناء المكتبات له أثر واضح على جذب المستخدمين المحتملين.
٥. شبكات التواصل الاجتماعي: بعض المكتبات تهتم بمنصات التواصل الاجتماعي الحديث، وعلى الرغم من كثرة مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي إلا أن الدراسات العلمية تشير إلى أن مواقع فيسبوك Facebook وتويتر twitter وانستجرام instagram وواتساب WhatsApp تأتي في مقدمة البرامج التي تستخدم لتقديم وتسويق خدمات المعلومات بالمكتبات ومراكز المعلومات^١.

٧/١/٢ المكتبة الإلكترونية كأحد أقسام المكتبة الجامعية:

تعرف المكتبات الجامعية بأنها "المكتبات التابعة للجامعة أو الملحقة بها، وهذه المكتبات موجهة لخدمة التعليم العالي والبحث العلمي، ويتكون جمهور

^١ الهادي نهاد، والشيايدي عبد الله "تحليل محتوى صفحات المكتبات الأكاديمية الخليجية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، المؤتمر التاسع عشر الجمعية المكتبات المتخصصة - فرع الخليج العربي.

المستفيدين من مختلف فئات المجتمع الأكاديمي الذي يتكون أساساً من الدارسين من مختلف المستويات، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين^١.

ولهذا كان انتشار المكتبات الإلكترونية سريعاً في الجامعات والمعاهد لتوسيع الموارد العلمية للطلاب ومساعدتهم في مجال البحث العلمي، إذ يمكننا القول بأن استمرار تطور المكتبات الإلكترونية أدى إلى جعلها جزءاً لا يتجزأ من المكتبة الأكاديمية الجامعية بل جزء من حياة الطالب من خلال ما توفره من مصادر معلومات من شأنها تدعيم البحوث العلمية والنهوض بها إلى أرقى المستويات^٢.

وعليه فإن المكتبة الإلكترونية أو الرقمية أصبحت جزءاً أساسياً في أي مكتبة جامعية تقدم مختلف مصادر المعلومات التي تخدم روادها وتكون أحد أقسام المكتبة الجامعية، أو المكتبة التابعة للكلية أو المعهد.

١/٢/٢ واقع المكتبات الإلكترونية في الجامعات السعودية ودورها في

جائحة كورونا من خلال مواقع المكتبات على الإنترنت:

إن المكتبة الإلكترونية أو الرقمية تعدّ قسماً من أقسام عمادة المكتبات في غالب الجامعات السعودية حيث تقدم مختلف مصادر المعلومات التي تخدم روادها المتمثلين في الطلبة والأساتذة والباحثين وتكون هذه المكتبة الإلكترونية موجودة بعدة مسميات منها:

^١ حسن، سعيد أحمد. المكتبات وأثرها الثقافي، الاجتماعي، التعليمي. القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٩١، ص ٢٤.
^٢ سهام عميمور، المكتبات ودورها في تطوير البحث العلمي في ظل البيئة الإلكترونية، ماجستير، علم المكتبات، جامعة منتوري قسنطينة، ٢٠١١.

- المكتبة الإلكترونية
- قسم الخدمة المعلوماتية.
- قسم الخدمات الإلكترونية.
- وحدة التحول الرقمي.

وستعرض لواقع المكتبة الإلكترونية في ست جامعات سعودية وهي

كالتالي:

أولاً: مكتبة الملك عبد الله بجامعة أم القرى:

تصنف المكتبة الإلكترونية في مكتبة الملك عبد الله كأحد أقسام المكتبة بمسمى قسم الخدمات المعلوماتية، هو القسم المسؤول عن إدارة ومتابعة وتطوير الخدمات الرقمية من مكتبة إلكترونية وقواعد معلومات وتغذية وتطوير الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني للمنتسبين للمكتبة ومن أهدافها:

- مواصلة تطوير وتحديث المكتبة الرقمية للمحافظة على الصدارة والريادة.
- الاستفادة القصوى من خدمات الموقع الإلكتروني للمكتبة على الإنترنت من خلال الدعم التقني.
- مواكبة أحدث الوسائل والأساليب التقنية في تقديم الخدمات المكتبية الإلكترونية.
- تطوير وتنمية مقتنيات المكتبة وتجهيزها بأحدث قواعد المعلومات التي تخدم التخصصات العلمية المختلفة.
- بتقديم الخدمات التفاعلية والتطوير والتحديث والصيانة المستمرة.

- التواصل مع المستفيدين أو تسويق المعلومات للمستفيدين.

كما أنه تم تدشين البوابة المعرفية منصة مكتبة الملك عبد الله الجامعية
المعرفية (درر) حيث تحوي الإنتاج العلمي للجامعة من الرسائل العلمية
والمخطوطات، والمقررات الدراسية الإلكترونية.

• دور المكتبة الإلكترونية (قسم الخدمات المعلوماتية) بمكتبة الملك عبد الله
بجامعة أم القرى خلال الجائحة^١: ساهمت المكتبة بدور فعال في تقديم الخدمات
أثناء جائحة كورونا ومن المهام التي قامت بها:

١. إخلاء طرف للطلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس.

٢. الرد على استفسارات المراجعين من خلال منصات التواصل اجتماعي
والبريد الإلكتروني وعبر الهاتف.

٣. إتاحة كتب المقررات الدراسية الإلكترونية مجاناً لجميع الطلاب.

٤. كإجراء احترازي ووقائي من كورونا تم تأجيل استلام الكتب المستعارة،
وكذلك نسخ الرسائل العلمية لطلبة الدراسات العليا والاكتفاء بإرسالها إلكترونياً
عن بعد.

٥. القيام بدورات تدريبية عن بعد مثل دورة قاعدة المعلومات ProQuest،
ودورة قاعدة بيانات المنهل، ودورة قاعدة بيانات دار المنظومة.

٦. إتاحة الوصول إلى قواعد معلومات المكتبة الرقمية السعودية.

^١ موقع مكتبة الملك عبد الله بجامعة أم القرى على الإنترنت <https://libsierra.uqu.edu.sa> بتاريخ ٢٠-١٠-

وبلغ عدد زوار المنصة المعرفية درر خلال الجائحة ٤٦٠٠، بينما عدد الصفحات الإلكترونية التي تم تصفحها ١١٣٦٨٣، وعدد التذاكر الإلكترونية: أسأل أخصائي المكتبة ١٨٠، طلب رسالة علمية ٦٠، إقرار إرجاع الكتب ١١٨، دعم المنصة المعرفية ٥، دعم قواعد المعلومات.

ثانياً: مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة:

تتبع المكتبة الإلكترونية في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لقسم الخدمات الإلكترونية حيث تتيح وصول المستفيدين لمنصة النتائج العلمي.

• دور المكتبة الإلكترونية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة خلال جائحة كورونا^١:

المساهمة الفاعلة في نشر برنامج دعم أبحاث ودراسات كورونا المستجد والذي تقوم به وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والذي يهدف إلى تشجيع البحوث التي تستهدف دراسة المستجدات المعاصرة لجائحة كورونا، ومن مجالات الدعم البحثي:

١. الدراسات الشرعية والنظامية المتعلقة بالأوبئة والجوائح.

٢. الدراسات التي تبرز جهود المملكة العربية السعودية محلياً وعالمياً في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

٣. الدراسات التي ترصد وتعالج الآثار الاجتماعية والتعليمية لانتشار

فيروس كورونا.

^١ موقع مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة https://www.iu.edu.sa/site_Page/ بتاريخ ٢٢-١٠-

٤. الدراسات التي تهدف إلى التثقيف والتأهيل التربوي والنفسي للطلاب الدوليين وأسره في الجوائح.

٥. الحلول التطبيقية والهندسية لنمذجة ما يتعلق بالفيروس من مسارات انتشار آنية ومستقبلية ومعالجة آثاره.

٦. نشر الأبحاث المتعلقة بجائحة كورونا (-COVID-١٩): ومن الأبحاث التي قامت بها المسؤولية الجنائية الناشئة عن العدوى بجائحة فيروس كورونا المستجد (-COVID-١٩) - دراسة فقهية، وحكم تعليق الجمعات والجماعات بسبب وباء كورونا (-COVID-١٩).

٧. نشر الإرشادات الوقائية والاحترازية من الوباء.

٨. استلام نسخ الرسائل العلمية إلكترونياً.

٩. نشر إرشادات الاستخدام الآمن لتطبيقات الاتصال لحضور الدروس والمحاضرات والاجتماعات عن بعد.

١٠. خدمة طلب مخطوط مصورة عن بعد.

ثالثاً: مكتبة جامعة الملك سعود:

قامت عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود بإنشاء وحدة التحول الرقمي لبناء مجتمع معلوماتي رقمي من خلال المنصات المعلوماتية الرقمية لإثراء المحتوى العلمي العربي الرقمي وزيادة في التفاعل المجتمعي بما يساهم في تقديم تجربة نوعية وفريدة في خدمة المستفيدين.

الخدمات التي تقدمها وحدة التحول الرقمي:

- إتاحة الرقم الموحد للرد على الاستفسارات المعلوماتية.
- الفهرس الآلي لمكتبات جامعة الملك سعود.
- الخدمة المرجعية الإلكترونية تقدم خدمة التصوير لمصادر المعلومات، وهي إحدى الخدمات المعرفية التي تجيب على تساؤلات الباحثين والباحثات بهدف خدمة مجتمع المعرفة في جامعة الملك سعود وخارجها.
- خدمة الواتساب التفاعلية.
- خدمة المحادثة الفورية: خدمة المحادثة الفورية live chat والتي تتيح التفاعل المباشر بين المستفيد وأمين المكتبة للحصول على المعلومات والرد على الاستفسارات بكل سهولة ويسر.
- إتاحة المخطوطات إلكترونياً: إحدى الخدمات الإلكترونية المعرفية التي تقدمها عمادة شؤون المكتبات والتي تتيح للباحثين والباحثات قراءة المخطوطات وتحميلها لأغراض بحثية.
- دور وحدة التحول الرقمي خلال الجائحة^١ :
 ١. ضمن مبادرات الوحدة: القيام بمبادرة نوعية بنعوان "تحدث مع أمين المكتبة عن بعد - ساعة معرفة" التي حققت خلال ست حلقات أكثر من سبعة آلاف مشاهدة.
 ٢. تقديم ورش عمل للتعريف بعدد من قواعد المعلومات واستخدامها.

^١ موقع مكتبة جامعة الملك سعود على الإنترنت. <https://library.ksu.edu.sa/ar> ٢٥-١٠-٢٠٢٠م.

٣. التشجيع على اغتنام الجلوس في البيت بنشر ثقافة القراءة من خلال المنشورات عبر حسابات المكتبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن العبارات التي استخدمتها المكتبة: البقاء في المنزل فرصتك للبدء في تطبيق عادات معرفية مفيدة، تقوي شغف الحصول على معلومات جديدة وتبني بحثك.
٤. إتاحة الوصول للخدمات المكتبية الإلكترونية من خلال تطبيق مكتبات جامعة الملك سعود على متجر أب ستور وجوجل بلاي.
٥. نشر الفيديوهات التعريفية بالخدمات المكتبية الإلكترونية التي تعتبر البدائل المناسبة في جائحة كورونا.

رابعاً: مكتبة جامعة الملك عبد العزيز:

تتبع المكتبة الإلكترونية في جامعة الملك عبد العزيز لقسم الخدمات الإلكترونية حيث تقدم مجموعة من الخدمات المكتبية الإلكترونية مثل إتاحة الوصول للفهرس الآلي، وكذلك تقديم منصة جامعة الملك عبد العزيز العلمية الإلكترونية التي تتيح المجالات والرسائل العلمية الجامعية المنشورة في الجامعة بنصها الكامل، إتاحة الوصول للمكتبة الرقمية Deep-knowledge للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وكذلك إتاحة الوصول إلى الكتب الصوتية باللغة العربية.

• دور المكتبة في الجائحة^١:

^١ موقع مكتبة جامعة الملك عبد العزيز على الإنترنت. -<https://library.kau.edu.sa/Default-AR> ٢١٢

قامت المكتبة بنشر الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا عبر موقع المكتبة وحساب المكتبة على منصات التواصل الاجتماعي، وضمن فعاليات الملتقى الإثرائي المعرفي الأول لعمادة شؤون المكتبات بجامعة حفر الباطن قدمت مكتبة عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك عبد العزيز جلسة علمية تحت عنوان "دور المكتبات الأكاديمية في لتعليم عن بعد".

خامساً: مكتبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن:

تتبع المكتبة الإلكترونية بجامعة الملك فهد لقسم الخدمات الإلكترونية: حيث تم إتاحة العديد من قواعد المعلومات التي تحتوي على موسوعات وكتب ودوريات إلكترونية من خلال موقع المكتبة بالإنترنت وذلك وفقاً للوائح محددة للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية لتلك المقتنيات^١.

وعلاوة على ذلك فإنها تحرص على استمرارية العمل ضمن المنظومة التعاونية بين الجامعات السعودية والتي تقوم عليها المكتبة الرقمية السعودية وأصبحت زاخرة بكم هائل من المقتنيات الإلكترونية وتسعى بشكل دائم على دعمها وتطويرها.

- كما تقوم بالتنسيق مع مسؤولي المكتبة الرقمية السعودية للعمل ضمن منظومة الاشتراك الجماعي في قواعد المعلومات العالمية، ويتم إتاحة تلك المقتنيات من خلال موقع المكتبة بالإنترنت للمستفيدين مع المحافظة على حقوق الملكية الفكرية لأصحاب تلك المقتنيات.

^١ موقع مكتبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن www.kfupm.edu.sa/deanships/library

- وكان للمكتبة دور فاعل خلال جائحة كورونا من خلال إثراء الأبحاث العلمية المتعلقة بفيروس كورونا كوفيد-١٩، وتطوير كفاءة أجهزة التنفس الاصطناعي^١.

مما سبق نلاحظ أن هناك نقاطاً مشتركة بين المكتبات الإلكترونية في الجامعات السعودية من أبرزها:

- الحرص على استمرار العمل ضمن المنظومة التعاونية بين الجامعات السعودية والتي تقوم عليها المكتبة الرقمية السعودية وأصبحت زاخرة بكم هائل من المقتنيات الإلكترونية وتسعى بشكل حثيث على دعمها وتحديثها.

- جميع المكتبات تتيح فرصة تواصل المستخدمين بالمكتبة والعاملين بها من خلال برامج البريد الإلكتروني وتطبيقاته (outlook express).

١/٣/٢ التعريف بجائحة فيروس كورونا وآثارها على قطاع المكتبات:

جائحة فيروس كورونا كوفيد-١٩: هي جائحة عالمية مستمرةً حالياً لمرض فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، المسبب لها فيروس كورونا المتعلق بالمتلازمة التنفسية الحادة (سارس-كوف-٢)، أعلنت منظمة الصحة العالمية رسمياً في ٣٠

¹ <https://news.kfupm.edu.sa/ar/2020/06/11/received-research-funding-national-science-foundation-kfupm-graduate-invented-less-expensive-and-more-effective-device-covid-19-test/>

يناير أن تفشي الفيروس يمثل حالة طوارئ صحية عامة تدعو للقلق الدولي، كما أكدت تحولها إلى جائحة يوم ١١ مارس ٢٠٢٠ م^١.

المخالطة اللصيقة بين الأفراد تعتبر العامل الأساسي لانتقال الفيروس، وغالبًا من خلال الرذاذ الناشئ عن العطاس أو السعال والتحدث أيضاً. يسقط الرذاذ عادةً على الأسطح أو الأرض من غير أن تنتقل من خلال الهواء لمسافات بعيدة، تتراوح المدة الزمنية بين العدوى بالفيروس وبداية ظهور الأعراض على الفرد من يومين حتى ١٤ يومًا، بمعدل خمسة أيام.

تسببت الجائحة بأضرار وخسائر اقتصادية واجتماعية عالمية بالغة، تشمل أكبر ركود اقتصادي عالمي منذ الكساد الكبير، بالإضافة إلى إلغاء الأحداث والمناسبات السياسية والرياضية والدينية والثقافية أو تأجيلها. كما أغلقت المدارس والجامعات والمعاهد في ١٩٠ دولة، ما أثر على نحو ٧٣,٥% من الطلاب في العالم^٢.

- آثار الجائحة على قطاع المكتبات:

يواجه قطاع المكتبات خيارات ليست بالسهلة في ظل جائحة فيروس كورونا ولعل تقديم الخدمات المكتبية عن بعد أصبح أساسياً في مثل هذه الأوضاع.

فوباء كورونا عدو البشرية وعدو الكتب أيضاً، فالنتائج الأولية تشير إلى تأجيل نحو ١٤ معرضاً للكتاب عبر العالم، كان من المفترض أن تُقام خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان ٢٠٢٠، وذلك درءاً لانتشار هذا الوباء

^١ موقع منظمة الصحة العالمية على شبكة الإنترنت <https://www.who.int/ar> بتاريخ ١١-١٠-٢٠٢٠م.

^٢ https://ar.wikipedia.org/wiki#٢٠-٢٠١٩_كورونا_فيروس_جائحة_فيروس_كورونا_٢٠١٩-٢٠

الخطير، ما أدى إلى انخفاض كبير في مبيعات الكتب، هذا ما أعلنته مؤخراً جمعية الناشرين الإيطالية، ومعظم دور النشر في العالم.

تداعيات كبيرة توالى في هذا القطاع، لا يمكن التنبؤ بنتائجها الوخيمة حتى الآن، إذ لم تكن متوقعة؛ انخفاض الاستهلاك، والطلبات، والنسخ المطبوعة، وغير ذلك.

٢/٣/٢ أهمية المكتبة الإلكترونية في ظل جائحة كورونا:

يبرز أهمية المكتبة الإلكترونية في ظل جائحة كورونا في النقاط التالية:

١. تخطى حواجز المكان والزمان حيث أغلقت المكتبات التقليدية أبوابها في وجه المستفيدين كإجراء احترازي من الوباء.
٢. التعريف بوباء كورونا وبالحد من انتشاره من خلال تخصيص المكتبة عبر موقعها على الإنترنت زاوية خاصة بجائحة كورونا وتحديثاته، والإجابة عن الأسئلة الشائعة حول وباء كورونا.
٣. ساهمت المكتبة الإلكترونية في كسر سلسلة انتقال العدوى من خلال توفير مصادر المعلومات للباحثين والطلاب من بيوتهم وأماكن تواجدهم.
٤. ساعدت المكتبات الإلكترونية الباحثين المختصين في إثراء الأبحاث الخاصة بفيروس كورونا.
٦. استخدمت المكتبة استراتيجيات ومنهجيات إبداعية في التعامل مع الجائحة، من خلال نشر الوعي عبر العروض الرقمية عبر منصات التواصل الرقمي.

٧. المكتبة الإلكترونية تواكب التطورات التكنولوجية في الخدمات التي تقدمها عن بعد لضمان تقديم خدمات فعالة وعالية الجودة.

ثالثاً: التحليل الإحصائي والنتائج

١/٣ اختبار صدق وثبات الاستبانة:

Reliability Statistics	
N of Items	Cronbach's Alpha
39	.967

بلغ معامل ألفا كرونباخ لقياس صدق الاستبانة ٠,٩٦٧ وهو أعلى من الحد الأدنى ٠,٦٠ وبذلك تعطي الاستبانة صدق من خلال محاورها وفقراتها في قياس الغرض الموضوع لأجله.

٢/٣ المحور الأول نسبة استخدام المكتبة الإلكترونية في ظل جائحة

كورونا:

جدول (٢): البيانات الشخصية

النسبة المئوية	التكرار	التصنيف	الفئة
٧٠,٢	١٣٢	ذكر	الجنس
٢٩,٣	٥٦	أنثى	
٩٧,٣	١٨٣	بكالوريوس	المؤهل العلمي
٢,٧	٥	دراسات عليا	
٩٧,٣	١٨٣	18-30	العمر
٢,١	٤	31-40	
٠,٥	١	41-50	

يوضح جدول (٢) بأنه قد بلغ حجم العينة ١٨٨ شخصاً بواقع ١٣٢ ذكراً، شكلت نسبة ٧٠%، وعدد ٥٦ أنثى بنسبة ٣٠%، كما اختلفت الفئات العمرية للمستجيبين حيث كانت النسبة الأكبر منهم (١٨-٣٠ سنة) بنسبة ٩٧,٣% وشكلت الفئة العمرية (٣١-٤٠ سنة) بنسبة ٢,١% من حجم العينة وكانت أقل الفئات المستجيبين من حيث السن فئة (٤١-٥٠ سنة)، وكانت الفئة العمرية الأكثر استخداماً للمكتبة الإلكترونية هي الفئة من ١٨-٣٠ بنسبة ٩٧,٣% وهي النسبة ذاتها لطلبة البكالوريوس من عينة المستجيبين، يوضح جدول (٣) تكرار استخدام المكتبة الإلكترونية في ظل جائحة كورونا:

جدول (٣): معدل استخدام خدمات المكتبة الإلكترونية

النسبة المئوية	التكرار	معدل استخدام خدمات المكتبة الإلكترونية
9.0	17	يومية
13.8	26	3-5 أيام في الأسبوع
19.1	36	مرتين في الأسبوع
10.6	20	مرة في الأسبوع
14.4	27	مرة كل أسبوعين
33.0	62	أقل من ذلك

ينتضح من البيانات أعلاه معدل تكرار استخدام خدمات المكتبة الإلكترونية، حيث تظهر النتائج أن ما نسبته ٣٣% من العينة يستخدمون خدمات المكتبة الإلكترونية أقل من مرة كل أسبوعين، في حين أن ١٩,١% من المستفيدين يستخدمونها مرتين في الأسبوع، و١٤,٤% من العينة مرة كل أسبوعين، و١٣,٨% من ثلاث إلى خمس مرات في الأسبوع، ويبلغ إجمالي نسبة المستفيدين الذين استخدموا الخدمة المكتبية الإلكترونية على أقل تقدير مرة في الأسبوع فأكثر ٥٥,٩%، وهذا يبين مدى اعتماد الدارسين والباحثين على

المكتبة الإلكترونية أثناء جائحة كورونا حيث أصبحت أساسية للباحثين لإتمام بحوثهم.

٣/٣ المحور الثاني: أنواع الخدمات التي تقدمها المكتبات الإلكترونية في

الجامعات السعودية:

جدول (٤): تقديم الخدمات المكتبية الإلكترونية في ظل كورونا

م	الفقرات	أوافق بشدة	أوافق	محايد	لا أوافق	لا أوافق بشدة	المتوسط	الانحراف المعياري	الرتبة
١	المكتبة الإلكترونية في الجامعة أغنتني عن الذهاب للمكتبة التقليدية أثناء جائحة كورونا	N	٧	٥	٢٢	٥٢	١٠٢	١,٠١٩	٤
		%	٣,٧	٢,٧	١١,٧	٢٧,٧	٥٤,٣		
٢	سهولة وسرعة الوصول الى خدمات المكتبة الإلكترونية على موقع المكتبة الإلكتروني	N	٣	٥	٣٢	٥٩	٨٩	٠,٩٢٦	٨
		%	١,٦	٢,٧	١٧,٠	٣١,٤	٤٧,٣		
٣	تقدم المكتبة عدد كافي من قواعد البيانات التي توفر ما يلزم من أبحاث بشكل فعال	N	٥	٥	٢١	٧٤	٨٣	٠,٩٣٠	٩
		%	٢,٧	٢,٧	١١,٢	٣٩,٤	٤٤,١		
٤	توفر المكتبة تطبيق يدعم الهواتف الذكية لتقديم خدمات المكتبة والرد على استفسارات المستفيدين بفاعلية	N	٦	١٠	٣٥	٦٤	٧٣	١,٠٣٩	١٤
		%	٣,٢	٥,٣	١٨,٦	٣٤,٠	٣٨,٨		
٥	توفر المكتبة مصادر معلومات حديثة تليبي رغبات الكثير من المستفيدين من خدمات المكتبة الرقمية	N	٤	١٠	٢٢	٦١	٩١	٠,٩٨٦	١٠
		%	٢,١	٥,٣	١١,٧	٣٢,٤	٤٨,٤		
٦	توفر المكتبة خدمة النزاهة العلمية عن بعد للمستفيدين	N	٣	٦	٣٦	٦٣	٨٠	٠,٩٣٧	١٣
		%	١,٦	٣,٢	١٩,١	٣٣,٥	٤٢,٦		
٧	تقدم المكتبة خدمة مرجعية يتم من خلالها الرد على الاستفسارات بواسطة أخصائي مكتبات	N	٤	٤	٢٢	٦٩	٨٩	٠,٨٩٩	٢
		%	٢,١	٢,١	١١,٧	٣٦,٧	٤٧,٣		

٧	٠,٩٨١	٤,٢٢	٨٨	٧٣	١٤	٦	٧	N	تحرص عمادة المكتبات على التحديث المستمر للمعلومات الإلكترونية	٨
			٤٦,٨	٣٨,٨	٧,٤	٣,٢	٣,٧	%		
12	0.930	4.16	٨١	٧٠	٢٩	٣	5	N	تتيح المكتبة استخدام المراجع العالمية في مختلف فنون المعرفة، والبحوث قديمها وحديثها	9
			٤٣,١	٣٧,٢	١٥,٤	١,٦	2.7	%		
6	0.908	4.22	٨٥	٧١	٢٥	٢	٥	N	توفر المكتبة مصادر التعلم الملائمة لدراسي وأبناحي في تخصصي	10
			٤٥,٢	٣٧,٨	١٣,٣	١,١	٢,٧	%		
3	0.913	4.25	٩٣	٦١	٢٧	٣	٤	N	أوقات عمل المكتبة الإلكترونية مناسبة لي بحيث يرد أخصائي المكتبة على استفساراتي في الوقت المناسب	11
			٤٩,٥	٣٢,٤	١٤,٤	١,٦	٢,١	%		
5	0.908	4.22	٨٥	٧١	٢٥	٢	٥	N	أتاح المكتبة الخدمات الرقمية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع	12
			٤٥,٢	٣٧,٨	١٣,٣	١,١	٢,٧	%		
15	1.109	3.98	٧٩	٥٣	٣٦	١٣	٧	N	تقدم المكتبة الكتب الصوتية عبر موقعها على الإنترنت	13
			٤٢,٠	٢٨,٢	١٩,١	٦,٩	٣,٧	%		
1	0.945	4.27	٩٨	٥٧	٣٢	٦	٤	N	استخدام الفهرس الإلكتروني للمكتبة متاح من خلال الموقع بسهولة وسرعة	14
			٥٢,١	٣٠,٣	١٢,٢	٣,٢	٢,١	%		
١١	0.986	4.18	٨٦	٦٩	٢٠	٧	٦	N	يوجد تكامل بين المكتبات لتوفير مصادر المعلومات بصورة شاملة	15
			٤٥,٧	٣٦,٧	١٠,٦	٣,٧	٣,٢	%		
4.18									المتوسط العام الموزون للمحور	
0.765									الانحراف المعياري للمحور	

يبين الجدول رقم (٤) نتائج تحليل المحور الخاص بتقديم الخدمات المكتبية الإلكترونية في ظل كورونا حيث يتضح أن أكبر قيمة متوسط للفقرة (استخدام الفهرس الإلكتروني للمكتبة متاح من خلال الموقع بسهولة وسرعة) بمتوسط

٤,٢٧ وانحراف معياري 0.945، وهذا يتوافق بشكل كبير مع واقع المكتبات الإلكترونية في الجامعات السعودية حيث تتفق جميع الجامعات عينة الدراسة بإتاحة الفهرس الإلكتروني بسهولة من خلال موقع المكتبة على الإنترنت.

وجاء في المرتبة الثانية فقرة (تقدم المكتبة خدمة مرجعية يتم من خلالها الرد على الاستفسارات بواسطة أخصائيي مكتبات مؤهلين) بمتوسط ٤,٢٥ وانحراف معياري ٠,٨٩٩، وهذا مؤشر إيجابي حيث إن الخدمة المرجعية الرقمية من الخدمات الهامة وتعتبر معياراً هاماً في الحكم على فعالية الخدمات المكتبية.

رغم هذا التقييم الإيجابي للخدمات المقدمة إلا أن ٥٤,٣% من العينة لم توافق بشدة على أن المكتبة الإلكترونية في الجامعة أغنتهم عن الذهاب للمكتبة التقليدية أثناء جائحة كورونا، وهذا يدل على أن المكتبات بحاجة إلى زيادة رقمنة الخدمات المكتبية وضرورة وضع خطة للمكتبة في الطوارئ، وكذلك زيادة تدريب الطلاب على استخدام المكتبة الإلكترونية.

فيما كان متوسط من يرى أن أوقات عمل المكتبة الإلكترونية مناسبة له بحيث يرد أخصائي المكتبة على استفساراته في الوقت المناسب بنفس قيمة المتوسط للفقرة السابقة ولكن بانحراف معياري أكبر 0.913.

بلغ المتوسط العام الموزون لمحور (تقديم الخدمات المكتبية الإلكترونية في ظل كورونا) ٤,١٨ بانحراف معياري 0.765 بدرجة موافق وفق مقياس ليكرت الخماسي.

ويلاحظ في بعض الخدمات أن المتوسط فيها كان في رتب متأخرة وهذا يشير إلى وجود عقبات وتحديات واجهت المستفيدين من خدمات المكتبة الإلكترونية.

٤/٣ المحور الثالث: آراء المستخدمين في جودة الخدمات التي تقدمها

المكتبات الإلكترونية أثناء جائحة كورونا:

جدول (٥) آراء المستخدمين في جودة الخدمات التي تقدمها المكتبات

الإلكترونية أثناء الجائحة

الرتبة	الانحراف المعياري	المتوسط	لا أوافق بشدة	لا أوافق	محايد	أوافق	أوافق بشدة	الفقرة	
٢	٠,٨٧٥	٤,٢٧	٨٦	٦٥	٢٣	١٠	٤	N	١ من السهل إبداء رأي المستخدم حول الخدمات المكتبية التي تقدم بجودة وفعالية
			٤٥,٧	٣٤,٦	١٢,٢	٥,٣	٢,١	%	
٥	١,٠١٩	٤,٢٥	١٠٢	٥٢	٢٢	٥	٧	N	٢ المكتبة الإلكترونية في الجامعة أغنتني عن الذهاب للمكتبة التقليدية أثناء جائحة كورونا
			٥٤,٣	٢٧,٧	١١,٧	٢,٧	٣,٧	%	
٤	0.913	4.25	٩٣	٦١	٢٧	٣	٤	N	٣ أوقات عمل المكتبة الإلكترونية مناسبة لي بحيث يرد أخصائي المكتبة على استفساراتي في الوقت المناسب
			٤٩,٥	٣٢,٤	١٤,٤	١,٦	٢,١	%	
٦	٠,٩٨١	٤,٢٢	٨٨	٧٣	١٤	٦	٧	N	٤ تحرص المكتبات على التحديث المستمر للمعلومات الإلكترونية
			٤٦,٨	٣٨,٨	٧,٤	٣,٢	٣,٧	%	

٨	٠,٩٢٦	٤,٢٠	٨٩	٥٩	٣٢	٥	٣	N	سهولة وسرعة الوصول الى خدمات المكتبة الإلكترونية على موقع المكتبة الإلكتروني	٥
			٤٧,٣	٣١,٤	١٧,٠	٢,٧	١,٦	%		
10	0.930	4.16	٨١	٧٠	٢٩	٣	5	N	تتيح المكتبة استخدام المراجع العالمية في مختلف فنون المعرفة، والبحوث قديمها وحديثها	٦
			٤٣,١	٣٧,٢	١٥,٤	١,٦	2.7	%		
٧	0.908	4.22	٨٥	٧١	٢٥	٢	٥	N	توفر المكتبة مصادر التعلم الملائمة لدراستي وأبحاثي في تخصصي	٧
			٤٥,٢	٣٧,٨	١٣,٣	١,١	٢,٧	%		
3	١,٠٩	٤,٢٦	٨٢	٥٢	٣٦	١١	٧	N	تحرص على الدقة والوضوح للبيانات والمعلومات الواردة في محتوى صفحات الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتبة الرقمية	٨
			٤٣,٦	٢٧,٧	١٩,١	٥,٩	٣,٧	%		
١	٠,٨١٨	٤,٤٠	١٠٦	٦٠	١٦	٤	٢	N	تقدم المكتبة تعريف كاف بالخدمات و مصادر المعلومات على موقع المكتبة على الإنترنت	٩
			٥٦,٤	٣١,٩	٨,٥	٢,١	١,١	%		
٩	٠,٨٧٥	٤,٢٠	٩٠	٦٩	٢٣	٢	٤	N	تعلن المكتبة عن الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها	١٠
			٤٧,٩	٣٦,٧	١٢,٢	١,١	٢,١	%		
٤,٢٤									المتوسط العام الموزون للمحور	

يوضح الجدول (٥) نتائج تحليل المحور الخاص بأراء المستخدمين من خدمات المكتبة الإلكترونية في جودة الخدمات المكتبة المقدمة خلال جائحة كورونا حيث يتضح أن أكبر قيمة متوسط كان للفقرة (تقدم المكتبة تعريف كاف بالخدمات و مصادر المعلومات على موقع المكتبة على الإنترنت) بمتوسط ٤,٤٠ وانحراف معياري ٠,٨١٨ وجاء في المرتبة الثانية فقرة (من السهل إبداء رأي المستخدم حول الخدمات المكتبية التي تقدم بجودة وفعالية) حيث بلغ متوسطها ٤,٢٧ وانحراف معياري ٠,٨٧٥، وجاء ثالثاً من حيث قوة الترتيب فقرة (تحرص عمادة المكتبة على الدقة والوضوح للبيانات والمعلومات الواردة في محتوى صفحات الموقع الإلكتروني الخاص بالمكتبة الرقمية) بمتوسط ٤,٢٦ وانحراف معياري ٠,٩٤٠ بينما كانت فقرة (أوقات عمل المكتبة الإلكترونية مناسبة لي بحيث يرد أخصائي المكتبة على استفساراتي في الوقت المناسب) في المرتبة الرابعة.

مما سبق يتبين أن تقييم المستخدمين لجودة الخدمات المقدمة في المكتبات الإلكترونية في الجامعات السعودية كان تقيماً إيجابياً، خصوصاً أن المكتبة الإلكترونية أصبحت ضرورة لا يستغني عنها الباحثون والدارسون في ظل جائحة كورونا حيث يتعسر استخدام المكتبة التقليدية بسبب الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جهات الاختصاص لمنع تفشي وباء كورونا كوفيد-١٩.

كورونا والحد من انتشاره:

جدول (٦): دور المكتبة الإلكترونية في التعريف بجائحة كورونا

م	الفقرات	أوا فق بشدة	أوا فق	محا يد	لا أوافق	لا أوافق بشدة	المتوس ط	الانحرا ف المعيار ي	الرت بة
١	خصصت المكتبة عبر موقعها على الإنترنت زاوية خاصة بجائحة كورونا وتحديثاته والخدمات الفعالة والخدمات الموقوفة مؤقتاً	N	٣	١٠	٢٢	٦٥	٨٨	٠,٩٥٣	٥
		%	١,٦	٥,٣	١١,٧	٣٤,٦	٤٦,٨		
٢	المكتبة تستخدم QR Code للحد من انتشار كورونا	N	١٠	٢	٤٣	٦٤	٦٩	١,٠٥٩	١٠
		%	٥,٣	١,١	٢٢,٩	٣٤,٠	٣٦,٧		
٣	ساهمت خدمات المكتبة الإلكترونية في التخفيف من انتقال العدوى	N	٣	٤	٢٠	٦٩	٩٢	٠,٨٦٢	١
		%	١,٦	٢,١	١٠,٦	٣٦,٧	٤٨,٩		
٤	يوجد خطة لدى المكتبة في الأزمات لتقديم خدمة شاملة عن بعد	N	٥	٥	٢٩	٥٧	٩٢	٠,٩٧٧	٦
		%	٢,٧	٢,٧	١٥,٤	٣٠,٣	٤٨,٩		
٥	المكتبة تواكب التطورات التكنولوجية في الخدمات التي تقدمها عن بعد لضمان تقديم خدمات فعالة وعالية الجودة	N	٥	٢	٢٢	٦٠	٨٩	٠,٩٤٣	٤
		%	٢,٧	١,١	١٧,٠	٣١,٩	٤٧,٣		
٦	أسهمت المكتبة في التعريف بالوباء وبالحد من انتشاره	N	٣	١١	٢٥	٦٥	٨٤	٠,٩٧٠	٧
		%	١,٦	٥,٩	١٣,٣	٣٤,٦	٤٤,٧		
٧	للمكتبة دور فاعل في الإجابة عن الأسئلة الشائعة حول باء كورونا والإجراءات الاحترازية منه	N	٥	١١	٣١	٥٨	٨٣	١,٠٣٩	٩
		%	٢,٧	٥,٩	١٦,٥	٣٠,٩	٤٤,١		
٨	تقدم المكتبة التوصيات النموذجية لمنع انتشار العدوى	N	٣	٥	٣٣	٥٨	٨٩	٠,٩٣٠	٣
		%	١,٦	٢,٧	١٨,١	٣٠,٩	٤٧,٣		
٩	استخدمت المكتبة استراتيجيات ومنهجيات ابداعية في التعامل مع الجائحة	N	٣	٥	٣٤	٧٣	٧٣	٠,٩٠١	٨
		%	١,٦	٢,٧	١٨,١	٣٨,٨	٣٨,٨		
١٠	عملت المكتبة على نشر الوعي عبر	N	٢	٧	٢٨	٥٦	٩٥	٠,٩١٧	٢

			50.5	29.8	14.9	3.7	1.1	%	العروض الرقمية عبر منصات التواصل الرقمي
4.16									المتوسط العام الموزون للمحور
0.757									الانحراف المعياري للمحور

يوضح الجدول رقم (٦) نتائج التحليل الخاصة بمحور: دور المكتبة الإلكترونية في التعريف بجائحة كورونا ووجود خطة للمكتبة في ظل الأزمات حيث يتضح من الجدول أن متوسط من يرى بأن خدمات المكتبة الإلكترونية ساهمت في التخفيف من انتقال العدوى كانت بنسبة ٤,٢٩ وانحراف معياري ٠,٨٦٢ وهذا يبين الأثر الإيجابي لدور المكتبات الإلكترونية في التخفيف من انتشار فايروس كورونا، فيما جاء في المرتبة الثانية فقرة: (عملت المكتبة على نشر الوعي عبر العروض الرقمية عبر منصات التواصل الرقمي) بمتوسط ٤,٢٥ وانحراف معياري ٠,٩١٧، وجاء ثالثاً فقرة: (تقدم المكتبة التوصيات النموذجية لمنع انتشار العدوى) بمتوسط ٤,٢٠ وانحراف معياري ٠,٩٣٠.

وجاء في المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي فقرة: (المكتبة تواكب التطورات التكنولوجية في الخدمات التي تقدمها عن بعد لضمان تقديم خدمات فعالة وعالية الجودة)، وفقرة (خصصت المكتبة عبر موقعها على الإنترنت زاوية خاصة بجائحة كورونا وتحديثاته والخدمات الفعالة والخدمات الموقوفة مؤقتاً).

وبلغ المتوسط الموزون لمحور (دور المكتبة الإلكترونية في التعريف بجائحة كورونا ووجود خطة للمكتبة في ظل الأزمات) ما قيمته ٤,١٦ وانحراف معياري 0.757 وهو يمثل درجة موافق وفق مقياس ليكرت الخماسي.

ومع هذه النتائج التي تشير إلى تقييم إيجابي حول دور المكتبة الإلكترونية في التعريف بجائحة كورونا إلا أن حداثة فيروس كورونا كوفيد-١٩ وشح المعلومات المؤكدة حوله جعلت بعض المكتبات تتوقف في نشر بعض المعلومات التي تخص فيروس كورونا والتطورات المتلاحقة في الجائحة ككل والتي تكشف مراكز الأبحاث عن معلومات جديدة حولها كل يوم تقريبا.

٦/٣ المحور الخامس: الصعوبات والتحديات التي واجهت المستخدمين في

استخدام المكتبة الإلكترونية

جدول (٧): الصعوبات والتحديات في استخدام المكتبة الإلكترونية

م	الفقرات	أوافق بشدة	أوافق	محايد	لا أوافق	لا أوافق بشدة	المتوسط	الانحراف المعياري	الرتبة
١	بعض الخدمات كانت مبهمه أثناء استخدام المكتبة الإلكترونية	N	٤	٩	٢٠	٦٣	٩٢	٠,٩٥٥	١
		%	٢,١	٤,٨	١٠,٦	٣٣,٥	٤٨,٩		
٢	موقع المكتبة الإلكترونية بطيء الاستجابة	N	٩	١٢	٢٩	٥٩	٧٩	١,٢٢٥	٢
		%	٤,٨	٦,٤	١٥,٤	٣١,٤	٤٢,٠		
٣	الموارد العلمية المتاحة على المكتبة غير شاملة وغير متنوعة	N	٨	١١	٣٨	٥٦	٧٥	١,١٠٥	٣
		%	٤,٣	٥,٩	٢٠,٢	٢٩,٨	٣٩,٩		
٤	عدد ساعات عمل أخصائي المكتبات غير كافية في الرد على استفسارات المراجعين	N	٥	١٥	٣٥	٦٦	٦٧	١,٠٥٠	٤
		%	٢,٧	٨,٠	١٨,٦	٣٥,١	٣٥,٦		
٥	من الصعب الوصول إلى الخدمات المكتبية الإلكترونية على موقع الجامعة	N	١٣	١٥	٢٩	٦١	٧٠	١,٢٠٦	٥
		%	٦,٩	٨,٠	١٥,٤	٣٢,٤	٣٧,٢		
٦	خدمات المكتبة الإلكترونية المقدمة تغتقر إلى الجودة والفعالية	N	١٣	١٥	٢٨	٥٦	٧٦	١,٢٢١	٦
		%	٦,٩	٨,٠	١٤,٩	٢٩,٨	٤٠,٤		

٣,٩٧	المتوسط العام الموزون للمحور
٠,٩٢٦	الانحراف المعياري للمحور

يبين الجدول رقم (٧) العقبات والتحديات التي واجهت المستخدمين في استخدام المكتبة الإلكترونية حيث كان متوسط من يرى أن بعض الخدمات كانت مبهمة أثناء استخدام المكتبة الإلكترونية بنسبة ٤,٢٢ وانحراف معياري ٠,٩٥٥، وكانت ثاني أكبر التحديات كون موقع المكتبة الإلكترونية بطيء الاستجابة بمتوسط ٣,٩٣ وانحراف معياري ١,٢٢٥ وجاء في المرتبة الثالثة تحدي: (الموارد العلمية المتاحة على المكتبة غير شاملة وغير متنوعة) بمتوسط ٣,٩٥ وانحراف معياري ١,١٠٥.

وبشكل عام فإن المتوسط العام الموزون للمحور الرابع: العقبات والتحديات التي واجهت المستخدمين في استخدام المكتبة الإلكترونية بلغ ٣,٩٧ وانحراف معياري ٠,٩٢٦ وهو بدرجة موافق وفق مقياس ليكرت الخماسي مما يعزز وجود تحديات تواجهها المكتبات الإلكترونية في تقديم خدماتها أثناء فترة جائحة كورونا.

الخاتمة

النتائج:

من خلال الدراسة النظرية والتطبيقية التي قام بها الباحث توصل إلى مجموعة من النتائج نجلها فيما يأتي:

١. الاعتماد على المكتبة الإلكترونية أثناء جائحة كورونا أصبح أساسياً لا غنى عنه للباحثين لإتمام بحوثهم ودراساتهم، كما أن طلاب مرحلة البكالوريوس هم الأكثر استخداماً لها.

٢. أظهرت النتائج أن الجامعات السعودية تهتم بشكل واضح بجودة الخدمات المكتبة الإلكترونية المقدمة وبالتعريف بخدمات المكتبة الإلكترونية على موقعها على الإنترنت.

٣. تقدم الجامعات في المملكة الخدمات المكتبية عن بعد من أبرزها خدمة الواتساب التفاعلية والفهرس الإلكتروني للمكتبة والخدمة المرجعية الرقمية.

٤. الحاجة الماسة إلى زيادة الدورات التدريبية وورش عمل عن بعد في كيفية الاستفادة من مصادر المعلومات الإلكترونية وقواعد البيانات المتاحة من قبل عمادة شؤون المكتبات.

٥. تشير النتائج إلى تقييم إيجابي حول دور المكتبة الإلكترونية في التعريف بجائحة كورونا والإجراءات الاحترازية وأساليب الوقاية.

٦. تواجه المستخدمون بعض العقبات والتحديات في استخدام المكتبة الرقمية من أهمها: بطأ استجابة بعض مواقع المكتبات على الإنترنت وبعض الخدمات المكتبية مبهمه.

٧. أتاحت المكتبات الإلكترونية الوصول لكتب المقررات الدراسية الإلكترونية مجاناً.

٨. أتاحت المكتبات الإلكترونية في الجامعات السعودية الوصول الشامل إلى قواعد معلومات المكتبة الرقمية السعودية والمجاني على مستوى المملكة بالتعاون مع عدد من دور النشر العربية والأجنبية التي وافقت على الإتاحة المجانية خلال جائحة كورونا، كما أتاحت كتب المقررات الدراسية الإلكترونية مجاناً.

٩. ساهمت المكتبة الإلكترونية بشكل كبير بإثراء الأبحاث المتعلقة بجائحة فيروس كورونا كوفيد-١٩ والمستجدات المتعلقة به.

التوصيات:

بناءً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإن الباحث يوصي بالتالي:

١. العمل على بناء مواقع المكتبات الإلكترونية بتقنيات حديثة تقدم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية.
٢. عمل دليل شامل لخدمات المكتبة الإلكترونية والتعريف بها على مواقع المكتبات على الإنترنت.
٣. الحرص على إيجاد تطبيقات خاصة بالمكتبة الإلكترونية تدعم الهواتف الذكية لتقديم خدمات المكتبة بما فيها الكتب الصوتية.
٤. إيجاد برنامج تدريبي في الجامعات للطلبة والأكاديميين في مهارات استخدام المكتبة الإلكترونية وضرورة صناعة المحتوى الرقمي الذي يسوق ثقافة استخدام المكتبة الإلكترونية.
٥. الاستفادة من تجربة العمل عن بعد في ظل جائحة كورونا ونشر التجارب المميزة لخدمات المكتبة الإلكترونية في الجامعات السعودية في إيجاد حلول

خلاقة والاستفادة منها لوضع خطة مسبقة لتقديم خدمة شاملة عن بعد في الأزمات.

٦. أهمية مواكبة المكتبات الإلكترونية للتطورات التكنولوجية لضمان تقديم خدمات فعالة وعالية الجودة وضرورة الاهتمام بالعوامل المؤثرة في الإقبال على المكتبة الإلكترونية مثل جاذبية واجهة المستخدم والمصطلحات المستخدمة وتنظيم المحتوى الرقمي.

٧. أهمية التوعية بالآثار الاجتماعية التي قد تسببها كثرة استخدام المكتبة الإلكترونية والإدمان على القراءة الإلكترونية مثل انعزال الفرد اجتماعياً، والسعي إلى إيجاد حلول لها.

٨. توصي الدراسة المستفيدين بالتعرف على الخدمات التي تقدمها المكتبات الإلكترونية للإفادة المثلى منها.

فهرس المصادر والمراجع

- المكتبة الرقمية: الأسس والمفاهيم والتحديات التي تواجه المكتبات، الرقمية العربية. مجلة جامعة دمشق، المجلد ٢٧، العدد الأول والثاني.
- الاتجاهات الحديثة في المكتبات والمعلومات (٢٠٠٢). محمد فتحي عبد الهادي. مكتبة المستقبل للنشر والتوزيع.
- التعليم الإلكتروني التقنية المعاصرة ومعاصرة التقنية (٢٠١٢). طلال بن حسن كابلي، وأسامة سعيد هنداوي، محمد عبد الرحمن، ومحمد مرسي،

- إبراهيم يوسف محمد. دار الايمان، (ط١، ص٩٤-١٥٦).
- تحليل محتوى صفحات المكتبات الأكاديمية الخليجية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك (٢٠١٣). نهاد الهادي، وعبد الله الشيادي، المؤتمر التاسع عشر الجمعية المكتبات المتخصصة- فرع الخليج العربي.
 - التخطيط لإنشاء مكتبة إلكترونية أكاديمية (٢٠١٠). عبد المجيد مهنا، مجلة جامعة دمشق المجلد ٢٦، العدد الثالث.
 - التخطيط للخدمة المرجعية الرقمية التعاونية بين المكتبات الجامعية السعودية (٢٠٠٨). ريم بنت علي الرباعي، مكتبة الملك فهد الوطنية، ص١٢.
 - دور المكتبة الرقمية كآلية للتعليم الرقمي في تطوير البحث العلمي - الإشارة إلى حالة الجزائر (٢٠١٩). مهدي عوارم.
 - مشروعات المكتبة الرقمية في مصر (٢٠٠٤). عماد عيسى صالح محمد. رسالة دكتوراة.
 - مفاهيم أساسية في المكتبات الرقمية قسم المكتبات والمعلومات (٢٠٠٥). عبد الرحمن فراج. قسم المكتبات والمعلومات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
 - استخدام الطلاب للمكتبات الرقمية في مؤسسات التعليم العالي (٢٠١٧). هيام الحايك، موقع أكاديمية نسيج على شبكة الإنترنت.
 - المكتبات الرقمية: التخطيط والمتطلبات (مارس ٢٠٠٨). رجب عبد الحميد حسنين. cybrarians journal، العدد ١٥.
 - المكتبات الإلكترونية الواقع والمستقبل (٢٠٠٦). مجبل لازم مسلم المالكي.

- مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، ج ١٢، العدد ١، ص ١٨٣-٢١٤.
- المكتبات وأثرها الثقافي الاجتماعي التعليمي (١٩٩١). سعيد أحمد حسن. القاهرة: دار الفكر العربي، ص ٢٤.
- المكتبات ودورها في تطوير البحث العلمي في ظل البيئة الإلكترونية (٢٠١١). سهام عميمور، ماجستير علم المكتبات، جامعة منتوري قسنطينة.
- المكتبة الإلكترونية بين الواقع والطموح في مكتبات جامعة البصرة (٢٠١٢). عبد النبي شنته فرج. مجلة آداب البصرة، العدد ٦٢.
- دور المكتبة الإلكترونية في ضمان جودة البحث التربوي في مصر (٢٠٠٦)، محمد المصري محمد نور الدين. المجلة الدولية للتعليم بالإنترنت، العدد ٦.
- المكتبة الإلكترونية: قراءة في نماذج ناجحة، مجلة العلوم التربوية والنفسية (٢٠١٩)، حليلة محمد أبو حكمة. المركز القومي للبحوث غزة، المجموعة الثالثة، العدد ١٦.
- المكتبة الإلكترونية ودورها في ترقية خدمات المعلومات (٢٠١٤). منهل عبد المجيد يوسف محمد علي. مجلة النيل الأبيض للدراسات والبحوث، العدد الرابع.
- المكتبة الرقمية بالجامعة الجزائرية تصميمها وإنشائها (٢٠١٠). نبيل عنكوش. مكتبة جامعة الأمير عبد القادر، الجزائر.
- المكتبات الرقمية ودورها في تلبية حاجات الباحثين لأغراض البحث العلمي. وفاء كريم. المجلة العراقية لتكنولوجيا المعلومات، ٩(١)، ١-٢٢.
- تبني المكتبات الأكاديمية في المملكة العربية السعودية للمكتبات الرقمية وفقا لما ورد في بيان من وجهة نظر متخذي القرار (٢٠١٧). منصور الزامل.

مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية، العدد ٢٣ (٢)، ص ٥٦-٥٦.

- Digital Libraries Initiative Phase Two." National Science Foundation. Available from <http://www.dli.nsf.gov>.
- Kresh، D. N. Libraries Meet The World Wide Web : The Collaborative Digital Reference Services. ARL، ٢٠١٩ . December 2001.
- Oluwaseye، A. J.، & Abraham، A. O. (٢٠١٣): The challenges in the development of academic digital library in Nigeria. International Journal of Educational Research and Development، Vol (٢) p. ١٥٧-١٥٢
- <https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/dlp/digital-libraries-and-covid-19-responding-a-global-emergency>.
- موقع مكتبة الملك عبد الله بجامعة أم القرى على الإنترنت
- <https://libsierra.uqu.edu.sa> بتاريخ ٢٠-١٠-٢٠٢٠م.
- موقع مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
- https://www.iu.edu.sa/site_Page/ بتاريخ ١١-١٠-٢٠٢٠م
- موقع مكتبة جامعة الملك سعود على الإنترنت.
- <https://library.ksu.edu.sa/ar> بتاريخ ١١-١٠-٢٠٢٠م.
- موقع مكتبة جامعة الملك عبد العزيز على الإنترنت.
- <https://library.kau.edu.sa/Default-AR> بتاريخ ١١-١٠-٢٠٢٠م.

٢٠٢٠م.

- موقع مكتبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
- www.kfupm.edu.sa/deanships/library
- موقع منظمة الصحة العالمية على شبكة الإنترنت
- <https://www.who.int/ar>

The role of Electronic libraries for serving beneficiaries at Saudi Universities during Corona pandemic.

Abstract

The research aims to monitor the role of electronic libraries in serving the beneficiaries in Saudi universities during the Corona pandemic by relying on the libraries' websites on the Internet, and to survey and analyze the views of the beneficiaries, and to identify the most important services and challenges that faced electronic libraries. The researcher adopted a quantitative and qualitative approach using a questionnaire to collect data from six Electronic libraries in Saudi Arabia, and the data were analyzed using the descriptive analytical method, the results showed that relying on the electronic library became essential for researchers during the pandemic, and the electronic library also contributed to the definition of the Coronavirus, precautionary measures and methods of prevention from it, as well as encouraged research of contemporary developments in the Corona pandemic and studies that Explain and address the educational and social implications of it.

Key words: Electronic libraries, digital library, electronic

د. صقر مويسان العتيبي

library service، libraries in Corona، information service department.